

Чабак Л.А.,

кандидат філософських наук,
директор проєктів Сіверського інституту
регіональних досліджень
(Україна, Чернігів), chabakluda@gmail.com

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття присвячена актуальним питанням мотивації посадових осіб місцевого самоврядування. Дослідження мотивації здійснюється в контексті відображення процесів, що відбулися у сфері внаслідок реформи децентралізації. Серед іншого, вони пов'язані зі зміною підходів до управління, зміщенням традиційного вектору зв'язків з органами державної влади, усвідомленням самостійної ролі місцевого самоврядування, розширенням спектру повноважень, спрямованих на розвиток громади.

В рамках дослідження проаналізовано основні тенденції та виклики щодо підвищення мотивації посадовців, заохочення їх до ефективного виконання своїх посадових обов'язків.

Мотивація розглядається як процес спонукання персоналу до діяльності для досягнення цілей організації (в даному випадку – сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів). Вона зумовлює активізацію професійної діяльності посадовців, стимулює до реалізації поставлених завдань.

Зазначається, що сучасні керівники органів місцевого самоврядування не приділяють належної уваги питанням мотивації, заохочення працівників, виявленню їх потреб. Наводяться практичні приклади оцінки як керівниками так і підлеглими своєї мотивації до роботи.

Проаналізовано мотиваційні чинники посадових осіб, серед яких так звані матеріальні, духовні, соціальні, виробничо-побутові тощо. Досліджується зв'язок мотивації з потребами та діями людини. Підкреслюється, що потреби більш високих рівнів не мотивують посадовця поки хоча б частково не задоволені потреби нижчого рівня.

Здійснено аналіз українського законодавства, а також локальних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на предмет регулювання сфери мотивації й заохочень посадовців. Наведено напрями та засоби, які можуть бути застосовані в сучасних умовах для підвищення мотивації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: мотивація, мотиви, заохочення, органи місцевого самоврядування.

Chabak L.A.,

candidate of philosophical sciences,
project director of the Siverian Institute
of Regional Studies (Ukraine, Chernihiv),
chabakluda@gmail.com

Staff motivation in local self-government

The article is devoted to topical issues of motivation of local government officials. The study of motivation is carried out in the context of reflecting the processes that have taken in the field as a result of decentralization reform. They are associated with a change in approaches to governance, the shift of the traditional vector of relations with public authorities, awareness of the independent role of local self-government, expanding the range of powers aimed at community development.

The study analyzes the main trends and challenges in increasing the motivation of officials, encouraging them to effectively perform their duties. Motivation is seen as the process of involving staff in activities to achieve the goals of the organization (in this case – village, town, city councils, their executive bodies). It determines the intensification of professional activity of officials, stimulates the implementation of tasks.

It is noted that modern heads of local governments do not pay due attention to issues of motivation, encouragement of employees, identifying their needs. Practical examples of evaluation by both managers and subordinates of their motivation to work are given. Motivational factors of officials, including material, spiritual, social, industrial and household, etc. are analyzed.

The connection of motivation with human needs and actions is investigated. It is emphasized that the needs of higher levels do not motivate the official until the needs of the lower level are at least partially met. The analysis of the Ukrainian legislation and normative-legal acts of local self-government bodies concerning the regulation of the sphere of motivation and incentives of officials is given. The directions and means which can be applied in modern conditions for increase of motivation of local government officials are shown.

Key words: *motivation, motives, encouragement, local self-government bodies.*

Постановка проблеми. Мотивація посадовців до ефективного виконання своїх обов'язків протягом кількох десятиліть не втрачає актуальності. Не зважаючи на тривалу історію розвитку служби в органах місцевого самоврядування і в ХХІ столітті залишається чимало питань, пов'язаних з тим, як залучити кваліфікованих професіоналів, яким чином утримати їх мотивацію до праці тощо. Більше того, протягом останніх років в рамках реформи децентралізації відбулася низка суттєвих змін у підходах до управління, оновився кадровий склад служби в органах місцевого самоврядування (в тому числі за рахунок тих, хто до цього не мав подібного досвіду), а відтак постали нові виклики у сфері.

Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчує, що в Україні вже склалася ґрунтовна теоретична база вивчення процесу мотивації посадових осіб місцевого самоврядування. Ще в кінці минулого століття українські науковці почали активно звертати увагу на наявність проблем у сфері та необхідність їх дослідження. Спонукали до цього і політичні процеси, пов'язані з формуванням культури управління, що притаманна незалежній, правовій, демократичній державі. Щоправда, значно більше уваги приділялося питанням мотивації державних службовців. Довгий час науковому дискурсу було притаманне і ототожнення проблем, в тому числі й у сфері мотивації, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Що ж до виокремлення специфіки саме місцевого самоврядування, то роботи доволі поодинокі.

Серед них, наприклад, дослідження В. Бондара, який аналізував мотивацію як чинник підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування, звертав увагу на визначення сутності поняття «мотивація» у місцевому самоврядуванні [1]. У своїх дослідженнях він розглядав мотивацію і як загальну функцію управління, її місце в поліпшенні ефективності управлінської сфери [2].

Також проблему мотивації праці посадових осіб місцевого самоврядування досліджувала Т. Гургула. Серед іншого вона висловлювала пропозицію моделі взаємозв'язку, побудови та реалізації мотиваційної стратегії посадових осіб органів місцевого самоврядування в розрізі джерел матеріального та нематеріального стимулювання [3].

Вивченню мотивації посадовців присвячені також роботи С. Білорусова, Н. Богданової, С. Озірської, М. Пашкової, Т. Соколової та інших.

Однак, переважна більшість досліджень датована минулим десятиліттям та не відображає повною мірою тих процесів, що відбулися внаслідок реформи децентралізації. Серед іншого, вони пов'язані зі змінами підходів до управління, зміною традиційного вектору зв'язків з органами державної влади, усвідомленням самостійної ролі місцевого самоврядування, розширенням спектру повноважень, спрямованих на розвиток громади. Це призвело до змін у свідомості значної частини посадовців, а також, у зв'язку появою великої потреби в кадрах, суттєвому оновленню кількісного складу служби в органах місцевого самоврядування, приходу молодих, амбіційних, цілеспрямованих співробітників.

Це не означає, що сьогодні зникли проблеми у сфері мотивації посадовців органів місцевого самоврядування. Однак, деякі з них набули нових акцентів, а отже, вимагають повернення до дослідження питання.

Відтак, *метою статті* є аналіз основних тенденцій та викликів щодо підвищення мотивації посадових осіб місцевого самоврядування до ефективного виконання своїх посадових обов'язків, розвитку територіальних громад.

Виклад основного матеріалу. Мотивація розглядається як процес спонукання персоналу до діяльності для досягнення цілей організації (в даному випадку – сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів). Вона зумовлює активізацію професійної діяльності посадовців, стимулює до ефективнішого виконання поставлених завдань.

Як показує практика, сучасні керівники органів місцевого самоврядування, в переважній більшості, не приділяють належної уваги мотивації працівників, чи, конкретніше, процесу та засобам мотивування, а також не вивчають їх реальну мотивацію до роботи. Водночас і працівники органів місцевого самоврядування дуже зрідка задумуються над тим, чому вони обрали саме це місце роботи.

Цікаві зрізи демонструють опитування, проведені як серед керівників органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських голів, їх заступників), так і серед працівників – посадових осіб органів місцевого самоврядування.

На запитання «яким чином ви мотивуєте своїх співробітників», багато хто з керівників не може, на жаль, дати конкретної відповіді, а дехто взагалі підкреслює зайву необхідність мотивувати персонал, оскільки ринок праці, на їхню думку, переповнений бажаними працівниками. Мовляв, в умовах відсутності роботи, наявних вакансій в місцевості, співробітники повинні бути вдячні за саму можливість отримати роботу і в додатковій мотивації не мають потреби. Цікаво, що подібні думки можна було почути від представників різних регіонів України, як центральних, так і східних та західних.

Відповіді посадовців – працівників органів місцевого самоврядування теж показові. Зокрема, на запитання «яка ваша мотивація до роботи в органі місцевого самоврядування?», лише в поодиноких випадках звучить відповідь: «бажання професійного розвитку», «інтерес до роботи». В переважній же більшості надаються відповіді на зразок «в громаді немає іншої нормальної роботи», «безвихідь», «необхідність десь працювати» та подібні.

Як виявилось, питання мотивації працівників органів місцевого самоврядування не є простим та однозначним. Причому основні складнощі здебільшого виникають не в організаційно-технічному плані. Найскладнішим є психологічний фактор, усвідомлення самої необхідності мотивації персоналу, заохочення посадових осіб місцевого самоврядування до якісного виконання ними своїх посадових обов'язків. Тобто, для багатьох керівників, зокрема, сільських, селищних голів до цього часу не є нагальним та очевидним питання мотивації своїх підлеглих.

Водночас, мотивація, на відміну від примусу, зобов'язання та необхідності, значно більше впливає на якість роботи. Людина, яка мотивована до виконання завдання, як

показує практика, виконає його набагато якісніше, ефективніше, а часом і швидше, ніж та, яка просто змушена це зробити в силу посадових обов'язків чи необхідності.

Ефективна реалізація функції мотивації потребує усвідомлення того, що спонукає посадовця до праці (мотивів) та чіткого розуміння шляхів спрямування таких чинників в русло досягнення цілей органу місцевого самоврядування та громади.

Аналіз наукових праць з цієї тематики дозволяє говорити про багатозначність та часом розмитість поняття «мотив». Існує багато трактувань, серед яких мотив визначається як усвідомлені підстави, причини трудової діяльності, що спонукають, спрямовують, регулюють трудову поведінку суб'єкта, відбивають певний рівень розвитку його потреб, ціннісних орієнтацій у сфері праці [4, с. 12], вербалізація мети й програми, що дає можливість певній особі розпочати конкретну діяльність [5, с. 175].

Серед мотиваційних чинників для посадових осіб можна виділити так звані матеріальні (фінансова винагорода – заробітна плата, премія тощо), духовні (підвищення професійної компетентності, прояв своїх можливостей та вмій), виробничо-побутові (комфортний режим праці та відпочинку, мікроклімат в колективі), соціальні (престижність роботи, участь у розв'язанні соціально-значущих проблем).

Мотивація чітко пов'язана з потребами людини. На думку А. Леонтьєва, потреба сама собою не може викликати цілеспрямовану діяльність, вона є передумовою, внутрішньою умовою діяльності. До свого першого задоволення потреба не «знає» свого предмета, він ще повинен бути знайдений. Лише в результаті такого виявлення потреба набуває своєї наочності, а сприйнятий (уявний) предмет – своєї спонукальної і спрямовуючої функції, тобто стає мотивом [6, с. 13].

Фактично, мотивація виникає із незадоволених потреб і дій, які дають їй поштовх, спонукають до діяльності, що здатна ці потреби задовольнити. При цьому необхідно зважати, на те, що потреби більш високих рівнів не мотивують посадовця (як і будь-якого іншого працівника), поки хоча б частково не задоволені потреби нижчого рівня. Мається на увазі, що ми не можемо говорити про задоволення духовних потреб, поки маємо житлові, фінансові проблеми, відчуваємо себе у небезпеці тощо. Наявність дієвих мотиваційних чинників та стимулів спонукає працівників працювати з більшою самовіддачею, налаштованістю на якість і результат.

Однак, як вже зазначалося вище, значна кількість посадовців не може ідентифікувати свої потреби та мотиви до праці. Тобто, частина їх справжніх мотивів залишається довгий час неусвідомленими. Не є це предметом аналізу і з боку служб управління персоналом та керівників органів місцевого самоврядування. А отже, незнання та нерозуміння подібних мотивів не дозволяє належним чином забезпечити збереження чи розвиток мотивації працівників.

Не приділяється належної уваги і самому процесу заохочення посадових осіб та реалізації комплексу заходів, спрямованих на підвищення їхньої мотивації. І набір інструментів використовується досить обмежений. Найпоширенішою є матеріальна винагорода: зарплата, премія, додаткові виплати, дуже зрідка – оплата деяких визначених витрат, зокрема, телефонного зв'язку. Серед прикладів моральної винагороди – похвала, нагородження грамотою та ін.

До цього часу серед переважної більшості керівників органів місцевого самоврядування превалує думка, що найкращими методами стимулювання посадовців до роботи залишаються преміювання та дисциплінарні стягнення.

Подібні методи використовувалися протягом десятиліть і сучасним керівникам зачасти важко змінити усталену систему та запровадити новий досвід. Командно-адміністративна система так званого «радянського самоврядування», в рамках якої значна

частина сучасних посадовців розпочала свою трудову діяльність, наклала значний відбиток на їх подальший професійний розвиток та моделі виконання посадових обов'язків. Відтак, процес опанування культури управління, що притаманна сучасній правовій, демократичній державі та сучасним тенденціям й потребам розвитку суспільства, виявився досить складним та розтягнутим в часі. Наразі, він не завершився і до сьогодні.

Водночас, як зазначає П. Петровський, в контексті демократичного врядування акцент ставиться на цінності залучення особистісних свідомих спонук індивідів до загальної справи, що відповідає потребам їх власного розвитку. Саме така відповідність, на його думку, дає змогу розкрити мотиваційний потенціал окремих людей, надати спільно-необхідній справі мотив самореалізації або, щонайменше, подолати їх апатію, внутрішні бар'єри чи супротив [7].

На сьогодні українське законодавство не дуже детально регулює сферу мотивації та заохочень працівників. Зокрема, питання заохочення розкрито в Кодексі законів про працю України. Наприклад, в статті 143 зазначається, що до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. Також в статті 145 роз'яснюється, що працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування, при просуванні по роботі тощо [8].

Що ж до спеціального законодавства, то в Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» відсутні прямі згадки про мотивацію, заохочення посадових осіб [9]. Однак їх можна побіжно виокремити на підставі тексту законодавчого акта, зокрема, статей, що стосуються основних прав посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9), оплати праці, відпусток та пенсійного забезпечення (стаття 21) та інших. Для порівняння, в новому Законі України «Про державну службу» питання заохочення державних службовців розглянуто більш конкретно. Зокрема, в статті 53 наводяться такі види заохочень: оголошення подяки; нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками; дострокове присвоєння рангу та інші. Подібні заохочення застосовуються до державних службовців за бездоганну та ефективну державну службу, особливі заслуги [10].

Враховуючи обмежений інструментарій засобів мотивації та заохочення працівників, визначений чинним законодавством для органів місцевого самоврядування, останнім фактично надається можливість самостійно врегульовувати ці питання.

Однак, як свідчить практика, більшість з них не мають чіткого сучасного переліку інструментів мотивації. В багатьох органах місцевого самоврядування відсутні колективні договори між адміністраціями та трудовими колективами, й, відповідно, такі додатки до них як правила внутрішнього трудового розпорядку. Саме в них відображається порядок застосування заходів заохочення за успіхи в роботі та дисциплінарного впливу. Ці порядки (переліки), як правило, є типовими. Й серед заохочень, наприклад, найчастіше наводяться вже згадані вище такі як: оголошення подяки, нагородження грамотою, грошова винагорода (надбавки, преміювання), нагородження цінним подарунком, дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному законодавством, подання на нагородження відзнаками органу місцевого самоврядування або виконавчої влади (подяка, почесна грамота тощо), подання на нагородження урядовою нагородою та заохочувальною відзнакою (подяка, почесна грамота тощо), подання на нагородження державною нагородою. Іноді практикується проведення конкурсів на звання «Краща посадова особа місцевого самоврядування».

Водночас, в сучасній управлінській діяльності існує значна кількість видів та засобів ефективної мотивації, й далеко не всі вони напряму пов'язані з фінансовими заохоченнями чи покараннями. Серед них: створення гарних умов роботи, комфорту на робочому місці,

організація змістовного дозвілля, підкреслення значущості роботи посадовців, турбота про їхній професійний розвиток (надання можливостей професійного зростання, участі в курсах підвищення кваліфікації, семінарах, майстер-класах тощо). Так звані нематеріальні засоби підвищення мотивації працівників, у поєднанні з фінансовими стимулами здатні дуже суттєво підвищити результативність та ефективність їх праці.

В. Бондар ще у 2012 р. серед напрямів підвищення мотивації посадових осіб, наприклад, наводив такі як: достатнє матеріальне заохочення, моральне стимулювання посадових осіб, підвищення престижу служби в місцевому самоврядуванні, діяльність керівників, вміння мотивувати підлеглих [1]. Майже через 10 років потому подібні напрями не втрачають своєї актуальності. Зокрема, мова йде про ефективність управлінської діяльності, яка на пряму пов'язана з вмінням ефективно застосовувати інструменти мотивації до своїх підлеглих.

Новим керівникам органів місцевого самоврядування, необхідно зрозуміти важливість мотивації, її функції в управлінні. Адже, мотивація необхідна для підвищення якості роботи, її продуктивності, формування позитивного психологічного клімату в колективі, зниження плинності кадрів, підвищення лояльності працівників. Ефективність керівника проявляється і в його знаннях щодо того, що саме мотивує працівника. До того ж, таку мотивацію важливо вміти постійно підтримувати.

Не поодиноким є ситуація, коли на роботу приходить дуже мотивований працівник. Однак згодом він стикається з тим, що його ініціативи не підтримуються, виконана ним робота не заохочується, не відзначається та не дає очікуваного результату. Це поступово призводить до зменшення мотивації, її втрати.

Мотивація не є сталою складовою. Відтак, підтримка мотивації працівників – це постійний процес, він не може і не повинен відбуватися хаотично та непродумано. Іноді співробітнику надзвичайно важко сформулювати якусь мотивацію щодо своєї роботи. Спостерігається це якраз тоді, коли тривалий час подібне питання не стояло на порядку денному. До того ж, втратити мотивацію загалом простіше, ніж потім знову відновити її. Отже, набір інструментів мотивації потрібно постійно оновлювати.

Безумовно, в органах місцевого самоврядування не найбільша плинність кадрів, однак і тут найкращі співробітники з часом можуть знайти собі інше місце роботи.

Висновки. Питання мотивації посадових осіб органів місцевого самоврядування наразі не втрачає своєї актуальності. Більше того, нові дослідження та практичні розробки в цьому напрямі є вкрай необхідними. Адже керівники органів місцевого самоврядування наразі ще недостатньою мірою розуміють важливість проблеми, необхідність звернення уваги на питання мотивації працівників. В той же час масштабне оновлення персоналу місцевих рад, їх виконавчих органів, що відбулося в рамках децентралізації, змушує шукати нові підходи та засоби щодо мотивування та заохочення працівників. В іншому випадку є ризики втрати частини мотивованих співробітників, які не так давно обрали для себе службу в органах місцевого самоврядування, або ж перетворення їх на безініціативних посадовців, з низькою ефективністю роботи, втратою до неї інтересу.

Список використаних джерел

1. Бондар В.Д. Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування: поняття та основні теоретичні положення. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2012. № 5. [Електронний ресурс]. *Ду.наука*. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=435>
2. Бондар В. Мотивація як чинник підвищення ефективності управління: поняття та основні принципи. *Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]*. 2009. Вип. 1. С. 255–261

3. Гургула Т. Удосконалення системи мотивації праці посадових осіб органів місцевого самоврядування. Удосконалення системи мотивації праці посадових осіб органів місцевого самоврядування. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2015. № 9. С. 60–70.
4. Семикіна М.В. Соціально-економічна мотивація праці: методологія оцінки ефективності та принципи регулювання. Кіровоград: МАВІК, 2004. 124 с.
5. Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечения человека. СПб., 2003. 296 с.
6. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. М.: МГУ, 1971. 197с.
7. Петровський П. Теоретико-методологічні особливості детермінації державно-управлінської діяльності. *Демократичне врядування: науковий вісник*. 2011. Вип. 7 [Електронний ресурс]. *Lvivacademy.com*. URL: http://lvivacademy.com/vidavniststvo_1/visnik7/fail/petrovskij.pdf
8. Кодекс законів про працю України: затверджений Законом № 322-VIII від 10 грудня 1971 р. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/322-08#Text>
9. Закон України Про місцеве самоврядування в Україні : прийнятий 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>
10. Закон України Про державну службу : прийнятий 10 грудня 2015 р. № 889-VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>

References

1. Bondar, V.D. (2012). Motyvatsiia diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia: poniattia ta osnovni teoretychni polozhennia [Motivation of local government: concepts and basic theoretical provisions.]. *Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development*, 5. *Dy.nayka.com.ua*. Retrieved from: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=435> [in Ukrainian].
2. Bondar, V. (2009). Motyvatsiia yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia: poniattia ta osnovni pryntsypy [Motivation as a factor in improving management efficiency: concepts and basic principles.]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» – Scientific notes National University «Ostroh Academy», 1*, 255–261. [in Ukrainian].
3. Hurhula, T. (2015). Udoskonalennia systemy motyvatsii pratsi posadovykh osib orhaniv mistsevoho samovriaduvannia Udoskonalennia systemy motyvatsii pratsi posadovykh osib orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. [Improving the system of motivation of officials of local governments Improving the system of motivation of officials of local governments]. *Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu – Scientific Bulletin of Odessa National Economic University*, 9, 60–70. [in Ukrainian].
4. Semykina, M.V. (2004). Sotsialno-ekonomichna motyvatsiia pratsi: metodolohiia otsinky efektyvnosti ta pryntsypy rehuliuвання [Socio-economic motivation of work: methodology for assessing efficiency and principles of regulation]. Kirovohrad: MAVIK [in Ukrainian].
5. Obukhovskiy, K. (2003). Halaktyka potrebnosti. Psykholohiia vlecheniia cheloveka [The galaxy of needs. Psychology of human attraction]. SPb. [in Russian].
6. Leontev, A.N. (1971). Potrebnosti, motyvy, emotsyy [Needs, motives, emotions]. M. [in Russian].
7. Petrovskiy, P. (2011). Teoretyko-metodolohichni osoblyvosti determinatsii derzhavno-upravlinskoi diialnosti [Theoretical and methodological features of the determination of public

administration]. *Demokratychnе vriaduvannia: naukovyi visnyk – Democratic governance: a scientific journal*, 7 Retrieved from: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik7/fail/petrovskyj.pdf [in Ukrainian].

8. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy : zatverdzhenyi Zakonom № 322-VIII vid 10 hrudnia 1971 r. [Code of Labor Laws of Ukraine approved by Law № 322-VII of December 10, 1971]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> [in Ukrainian].

9. Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini : pryiniaty 21 travnya 1997 r. № 280/97-BP [Law of Ukraine on Local Self-Government in Ukraine from May 21, 1997 № 280/97-BP]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text> [in Ukrainian].

10. Zakon Ukrainy Pro derzhavnu sluzhbu : pryiniaty 10 hrudnia 2015 r. № 889-VIII [Law of Ukraine On public service from December 10, 2015 № 889-VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text> [in Ukrainian].